

O'ZBEK DAVLAT DRAMA TEATRI

Sultonov Dostonbek

O'zDSMI F "Dramatik teatr rejissorligi" 3-bosqich talabasi

sultonovdoston07@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10020337>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek milliy drama teatri, uning tuzulishi, ijodkorlari, hamda unda qo'yilgan mashxur asarlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: rejissor, aktyor, spektakl, rassom, tahlil, talqin, kechinma, p'esa,

O'zbek teatri rejissurasi XX asr avvalida shakllanib, qariyb bir asr davomida rivojlanib ulgurdi. Soha ijodkorlari ijodkorlari qanchadan-qancha izlanishlar va mashaqqatlar evaziga professionallik maqomiga erishdilar. XXI asrda o'zbek teatr san'ati talablariga amal qilib samarali ijod qilgan rejissorlar sifatida Mansur Ravshanov, Karim Yo'ldoshev, Bahodir Yo'ldoshev, Olimjon Salimov, Valijon Umarov, Turg'un Azizov, Marat Azimovlar shu bilan birga yosh rejissorlardan Asqar Xolmo'minov, G'afur Mardonov, Obidjon Abdullayevlarni tilga olish o'rinlidir. Chunki ularning tomoshabinga aytadigan so'zi, o'ziga xos uslubi, yo'nalishi, dunyoqarashi bor. Ular teatr jamoasini badiiy maqsad sari yetaklab, spektaklni muvaffaqiyatli chiqishida asosiy o'rin egallovchi ijodkorlardir.

O'zbek davlat drama teatri, Abror Hidoyatov nomidagi o'zbek davlat drama teatri — yetakchi teatlardan biri. 1968-yil 28-oktabr da "Yosh gvardiya" teatri nomi bilan tashkil bo'lgan va "Diydor" (M.Karimov) spektakli bilan ochilgan. Tashkilotchisi va birinchi bosh rejissyori — Ergash Masofoyev. Shirin Azizova, To'g'on Rejamatov, Farhod Aminov, Murod Rajabov, Madina To'xtayeva, Isamat Ergashev, Muhabbat Abdullayeva, Malika Ibrohimova, Noila Toshkanboyeva, Hoshim Arslonovlar teatrning dastlabki aktyorlaridir. Teatr faoliyatining dastlabki yillarida o'z yo'nalishini asosan zamonaviy mavzu va yosh dramaturglar asarlariga qaratdi: "O'n sakkiz yoshligim" (M.Karimov), "Birinchi bo'sa" (A.Ibrohimov), "Oqar suvlar" (O.Umarbekov), "Besh kunlik kuyov" (Shuhrat), "Zaharli hayot yoxud ishq qurbonlari" (Hamza) va boshqalar Yuksak g'oyaviy va chuqur hayotiy haqqoniylikka asoslangan sahna asarlari yangi prinsiplarni targ'ib qildi. Teatr repertuarining boyishida, aktyorlik mahoratining o'sishida tarjima asarlar ham muhim rol o'ynadi. "Bahs" (M.Bayjiyev), "O'limlarni qoldirib dog'da" (V.Titov, K.Melenko), "Osvensim jallodlari" (P.Vays) va boshqalar shular jumlasidan.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

80-yillarning o'rtalaridan teatrdan novatorlik san'ati o'sdi, g'oyaviyestetik yo'nalishi, obrazlar talqini takomillashdi, yangi tipdagi aktyor, rejissura shakllandi. O'zbek teatri merosi va jahon teatri ijodidan ta'sirlangan holda eng dolzarb, sahna vositalariga boy, yangi sahna shakllari ila yo'g'rilgan spektakllar bilan respublikadagi yetakchi teatrlardan biriga aylandi. "Otasining qizi", "Maysaraning ishi", "Farmonbibi arazladi", "Uchinchi orzu", "Qora kamar", "Arshin mol olon", "Iskandar", "Malika", "Paranji sirlari", "Ziyofat", "Tog'ajiyonlar", "Checha" kabi spektakllar teatrga shuhrat keltirdi. 1991-yildan hozirgi nomda.

1996-yil Bahodir Yo'ldoshev tomonidan sahnalashtirilgan "Buyuk ipak yo'li" spektaklida musiqa, xoreografiya, plastik harakatlardan keng foydalanilgan.

Teatr sahnasida ilk bor sahnalashtirilgan "Buxoroi sharif" spektakli (rej. B.Yo'ldoshev)da rejissyor goyasi o'ziga xos va o'zgacha yechimga ega. qadimiy Buxoroning musiqiy madaniyati va milliy koloriti saklangan holda xalq qo'shiq va raqslarining spektaklga mohirona singdirilishida folklor uslubiyatining eng murakkab yo'li tanlangan. U.Shekspirning "Otello", "Qirol Lir" asarlarining sahnalashtirilishi teatr hayotida katta voqea bo'ldi. Teatr o'ziga xos ijodiy uslubi bilan boshqa teatrlardan ajralib turadi. Mas, chet el teatrlari aktyor va rejissyorlari bizga kelib rol o'ynashi (fransiyalik aktyor Fransua Shatto "Iskandar"da Alisher Navoiyni o'ynagan), spektakl qo'yishi (amerika rejissyori D.Kaplan "Qirol Lir"ni sahnalashtirgan) yoki Bahodir Yo'ldoshevning chet el teatrlariga borib spektakl qo'yishi (Laosda "Kelinlar qo'zg'oloni", Amerikada "Tinchlik" spektakllari va boshqalar) bunga misoldir. "Qirol Lir"ni sahnalashtirishda rejissyor kostyum va sahna bezaklariga yorqin sharq koloritini olib kiradi va u bu bilan asardagi fojia umuminsoniyiligiga qaratadi.

Teatr 90-yillarning boshlarida Angliya, Shotlandiya, Shimoliy Irlandiya, Germaniya kabi mamlakatlarda gastrolda bo'lib, o'z spaktakllarini namoyish etgan.

O'zbek milliy akademik drama teatridagi A.Kassanoning "Daraxtlar tik turib jon beradi" nomli dramasi chet el dramaturgiyasi namunasi sifatida sahnalashtirilgan. Rejissor Valijon Umarov talqini bilan tanishar ekanmiz, uni, klassik asarlarni sahnalashtirishda zamonaviy va tarixiy mavzular borasida professional tajribaga ega ekanligini ta'kidlash lozim. Negaki, "Daraxtlar tik turib jon beradi" tomosha qilar ekanmiz, beixtiyor bu drama teatr jamoasining ulkan yutug'iga aylanganligiga ishonch hosil qilamiz. Sababi, dramadagi obrazlarga mos aktyorlar guruhi tanlanganligi, ularning professional tajribaga egaligi, talqinning yuqori saviyada ekanligini ko'rib, shunday xulosaga kelish mumkin.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Rejissor o'z talqinida asar mazmunini insonlarning bir-biriga mehr va muruvvat ko'rsatishi zarurligini, yaqin kishilariga, balki, butunlay begona insonlarga ham e'tiborli bo'lish lozimligini isbotlashga harakat qiladi va tomoshabinlarni insonparvarlikka da'vat qiladi. Zero, bu masala bugungi jamiyatimiz oldida turgan eng muhim vazifalardan biri ekanligini va uning ahamiyatini barchamizga eslatadi. Rejissor ushbu spektaklning talqini bilan - inson o'z qadrini o'zi himoya qilishi lozim degan ma'noni alohida ta'kidlaydi. Bu ham rejissorini o'ziga xos talqini natijasi edi. 2013 yilga kelib Milliy teatr jamoasi Qo'chqor Norqobilning "Quyoshni sen uyg'otasan" nomli dolzarb mavzudagi zamonaviy asarini sahnalashtiradi. Dramatik spektaklni - rejissor Valijon Umarov, rassom Shuxrat Abdumalikov va bastakor Alisher Rasulovlar hamkorlikda yaratgan. Spektaklda umuminsoniy qadriyatlar hisoblangan - vatanga sadoqat, tug'ilib o'sgan go'shaga muhabbat, ona matonati, o'zbek ayolining sabr-toqati, shukronalik, qanoatlilik kabi yuksak insoniy fazilatlar ulug'lanadi. Rejissor bu drama talqinida - o'zbek oilasida ustuvor bo'lgan qadriyatlarga asoslanib, ona va kelin obrazi orqali o'zbek ayollarining sabr-bardoshini, irodasini, matonatini, turli qiyinchiliklarga qaramasdan oila sha'nini ulug'lay olishi kabi jihatlarini ochishga urg'u beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umarov M., Yo'ldoshev T. Rejissorlik va aktyorlik san'ati asoslari. -T.: Konsalt, 2016.
2. Tursunov T. Sahna va zamon. -T.: Yangi asr avlodi, 2007.
3. To'laho'jayeva M. Режиссура узбекского драматического театра (Тенденции развития и современные проблемы). -Т.: Гафура Гуляма, 1995.
4. Qodirova D. Boburnomaning sahnaviy talqinlari // "Teatr" jurnali, 2013 y, 2-son. 7-bet

